

**BIBI ROBIA' SAIDOVA ASARLARIDA MILLIY MENTALITETGA XOS MILLIY
KOLORITNING NAMOYON BO'LISHI**

Suvanov Husniddin Norqulovich

Termiz davlat universiteti, O'zbek filologiyasi fakulteti,

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

Tel: +998977868805 E-mail: hsuvanov@tersu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8418040>

Annotatsiya. Bibi Robia' Saidova asarlarida milliy koloritning qay darajada tasvirlanishi va o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan xarakterning ifodalanishi. Badiiy ijodining mahsuli bo'lgan "Hizr tashlagan qanot", "Kakku ovozi" va "Malikaning qaytishi" kabi hikoyalarda syujetining, kompozitsiyasining hamda shakl va mazmuning koloritga mos tarzda yoritilishi. XX asrda xalq hayotida milliy koloritning yorqin ifodalanishi.

Kalit so'z: Milliy kolorit, badiiy ijod, Hizir, Kakku ovozi, xarakter.

**MANIFESTATION OF THE NATIONAL COLOR CHARACTERISTIC OF THE
NATIONAL MENTALITY IN THE WORKS OF BIBI ROBIA' SAIDOVA**

Abstract. Bibi Robia' Saidova's works depict the national color and the character characteristic of the Uzbek mentality. In stories such as "Hizr tashlagan qanot", "Kakku ovozi" va "Malikaning qaytishi" which are the products of his artistic creation, the plot, composition, form and content are highlighted in a colorful way. A bright expression of national color in the life of the people in the 20th century.

Key words: National color, artistic creation, Hizir, Kakku's voice, character.

**ПРОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА, ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА, В ТВОРЧЕСТВЕ БИБИ РОБИИ
САИДОВОЙ**

Аннотация. В произведениях Биби Робии Саидовой отражен национальный колорит и характер, свойственный узбекскому менталитету. В таких рассказах, как «Опущенное Хызром крыло», «Голос Какку» и «Возвращение принцессы», являющихся продуктами его художественного творчества, красочно выделены сюжет, композиция, форма и содержание. Яркое выражение национального колорита в жизни народа XX века.

Ключевые слова: Национальный колорит, художественное творчество, Хизир, голос Какку, характер.

Badiiy adabiyotda milliy kolorit insonning tarixiylikini, milliylikini, madaniy yashash tarzini o'rganadi. Bu esa millatning psixologik ruhiy olami o'tmishi va hozirgi yashash madaniy hayotini uzviy bog'lab o'rganadi. Har qanday millatning tarixiy ko'rinishi va zamonaviy ko'rinishini o'z-o'zidan mutanosibligini yuzaga keltiruvchi milliy koloritdir. Milliy koloritni badiiy adabiyotda so'z bilan, portret yaratishda tasviriy belgilar, maqol, topishmoq, frazeologiyalar, so'z birikmasi milliy ruh singdirilgan xarakterda ifodalanadi. Kolorit badiiy adabiyotda keng ma'noda qo'llaniladi. Shuni aytish kerakki, badiiy adabiyotda avangardlik qiluvchi ma'lum belgi bu koloritdir. Tasviriy ifodada, nutqiy birliklarda va logik ifodalarda milliy koloritini namoyon bo'lishi kolorit ayni ko'rinishidir. Har qanday badiiy ijodkor asar yozar ekan makon, zamon va tipologik jihatdan kelib chiqib, milliy mentalitetga xos ravishda yondashishi tabiiydir. Badiiy ijod mahsuli bo'lgan badiiy asarning syujeti, kompozitsiyasi, shakl va mazmuni kabi asosiy tarkibiy qismlari ijod mohiyatini ochib beradi. Badiiy ijodning asosiy mezoni bu obraz va obrazlilikdir. Ijodkor inikosida voqea hodisalar o'zining dunyoqarashiga munosib ko'rinishda bo'ladi va o'sha ko'rinish orqali madaniy- tarixiy, milliy, zamonaviy kommunikativlik asosida badiiy to'qimani shakllantiradi. Individual psixologik kechinmalarini asarga ko'chirishda badiiy ijodkorga xohish, uslubiy metod, tajriba va so'z boyligi muhim bo'ladi. Bugungi kunda ijodda o'z qarashiga, o'z nutqiy metodiga ega bo'lgan yosh ijodkorlar bor. Bu ijodkorlar hikoya janrida ham ilg'or. Biz aynan nasrning hikoya janriga e'tibor bersak, Bibi Robia' Saidova xalqimizning o'tmishida bo'lgan va hozirgi kunda bo'layotgan real voqealar asosida sermazmun hikoyalar yozmoqda desak to'g'ri bo'ladi. "Hizr tashlagan qanot", "Kakku ovozi", "Malikaning qaytishi" va "Kuz yomg'iri" kabi asarlarida milliy koloritga xos tarzdagi konservativlik xususiyatini saqlay bilgan. Zamonaviylikni da'vo qilsada asarlarida etnografizm, etnopsixologizm, milliy mentalitet va syurrealizm kabi mohiyatlar asarda barq urib turibdi. Nutqiy faoliyatini ham realiyalardan keng ko'lamda foydalangan. Bibi Robia' Saidovanning asarlari xalq hayotidan olinib, xalq yuragiga yetib bormoqda. "Hizr tashlagan qanot" hikoyasida inson umri bir zumda o'tishi sodda-ravon qilib tushuntirib bergan. Asar shunday yosh qizaloqning "Ko'cha bo'ylab jajji oyoqlar u yoqdan bu yoqqa yugurishyapti"¹ tarzidagi jummalari bilan boshlanadi. Ko'rinib turibdiki asarda qahramon beg'uborligi, bolalikning podshosi bo'lgan jajji dilozor Qizning yugurishi bilan boshlanadi. "Bolalik - podsholik"², deb bekorga aytmaydi. Bolalikdagi niyatlarning ro'yobini albatta, ko'rasan kishi. Asar to'rt yoshar qizcha va akasining hayrat bilan yugurishi bilan boshlanadi. Beg'uborlik

¹ Bibi Robia' Saidova "Kakku ovozi" G'afur G'ulom nashryoti. 2019-yil

² Xalq nutqida

va tashvishsiz bo'lgan aka-singil go'yoki baxt qasri kichik shahzodasi va kichik qirolichasi edi. Asar syujeti o'sib borishi quyidagicha o'sib boradi. O'yinqaroq aka mitti qirolichani ko'yagini tortib yubaradi va qizcha orqasiga qarab yiqilib tushadi. Tirsagidagi qonni ko'rgan qiz hoyu-annoz solib yig'laydi. Bu kabi tantilik har qanday yosh bolaning xarakterida uchraydi. Asarni yozuvchi qahramonning beg'uborlik vaqtidan boshlashi ham asar qimmatini orttiradi. Bibi Robia' Saidova asarda ko'proq tabiat tasviridan foydalangan. Tabiat tasviri orqali qahramonning ideasini shakllantiradi. Ijodkor quyidagicha tasvirlaydi: "Uning butun ruhi, butun vujudi, barcha xayollari ana shu opoqqina bulutlarga aylanib borayotgan edi"³ deya peyzaj tasviri orqali orzular olamida yashagan qizaqlonning hayoti qanday tus olishini ifodalab bergan. Asarda uchmoq orzusi bilan yashagan qizcha jismonan uchmoqlik baxtiga muyassar bo'lmaydi. Sababi, uchish insoniyatga berilmagan imkoniyat edi. Jismonan ucha olmasada ruhan ushib halovat topishi asarda tasvirlangan. Ruhiiy erkinlik qahramon orzusini amalga oshiradi. Qahramonning ruhiy jihati qanchalik yorqin ifodalansa, ijodkor asarda qo'yilgan muammolari yechimi tushunimli bo'ladi. "Badiiy asarda tasvirlanayotgan va badiiy idrok etilayotgan narsa farqlash zarur"⁴. Asarda Qizning hayotining opoqqina osmonga o'xshatilishi, yoshlikdagi orzulari osmondek g'uborsiz ekanligidan dalolatdir. Osmon musaffo bo'ladi. Musaffolik esa, yosh bola ko'nglidek soflikka o'xshatilyapti. Hizr alayhu salomning nazari tushishini mitti qahramonimiz orzu qiladi. Hizr alayhi salomni ko'rish baxtiga erishmaydi, eshitganlarini orzu qiladi va faqatgina orzuligicha qoladi. Yoshlikda nimani so'rasak, albatta unga erishamiz. Asarda syujetlar o'sib borishi ham tez va mujmal bo'lsada, asardan yoritilgan muammo adabiyotning obyekti bo'lgan inson orzu-niyatlari yo'g'rilgan mazmunli hayotidir. Asarda to'rt, yetti, to'qqiz, o'n ikki, o'n olti, yigirma, yigirma olti, qirq olti va yetmish yoshlar kesimida Qizning yoshini tasvirlash mobaynida asarda inson hayoti o'tkinchi ekanligini ya'ni raqamlar orqali tez o'tishiga ishora tarzida ifodalanyapti. Belgilab berilgan qisqa vaqt inson hayotining qadri ekanligini anglatishini ham muallif yoritib bergan. Asar makoni bir joy olingan bo'lsada, vaqt siklikligi Qiz hayotiga nisbatan tezlashganini asarda ko'ramiz. Asarda qahramon tilidan korrupsiya avjida ekanligini va o'qishga pullari kiritishini aytadi. Qiz o'qishga kiraolmay ruhan azoblanadi, haqiqat yo'qligidan azob chekadi. Muallif syujetlar o'sish jarayonini tezlashtiradi. Qizning hayot jarayonining asosiy joylarini hikoyaga joylasada mazmunan keng qamrovlilik yaqqol seziladi. Ona mehri cheksizlikdan iborat. O'g'lining xorijdan kelishini xursandchilik bilan kutgan Qizning hayoti ijobiy tus olganidan

³ Bibi Robia' Saidova "Kakku ovozi" G'afur G'ulom nashryoti. 2019-yil

⁴ D. Quronov. "Adabiyotshunoslik nazariyasi asoslari", Navoiy universiteti -2018 y.

kitobxon orom oladi. Chunki, umr bir xil davom etmasligini, hayot yaxshi va yomon kunlar bilan totli ekanligini isbotlaydi. Asarda Qiz so‘ragan ezgu niyatlari otasi tomonidan bajarilishi keltirilgan. Bir ayol o‘zini baxtli his qilishi uchun nimani istasa asarda qahramonimiz erishganiga amin bo‘lamiz. Asar konsepsiyasini ifodalashda reallik va ideallikning uyg‘unlashuvini ko‘ramiz.

Besh betli asar bo‘lsa-da, mazmuni o‘tkir. Shakli umuman mazmunga salbiy ta’sir ko‘rsatmagan. “Malikaning qaytishi” nomli asarida ota va qiz obrazi orqali hayotning achchiq haqiqatlari so‘zlangan. Yo‘qchilik sababli qiynalgan ota va yo‘qchilik sababli yorug‘ olamni tark etgan yoshgina qizaloq taqdiri tasvirlab berilgan. Asar qahramoni Ibrat qizi Hadichaga ishdan qaytayotganda biror narsa olib kelolmasligidan quydagicha “uh, qanaqa ota bo‘ldim-a, qizimga biror narsa olib berolmasam. Faqat ijara puli, ijara puli. Ustiga-ustak u qurg‘ur maoshdan katta...”⁵. Ko‘rinib turibdiki asar qahramoni Ibratillo turar joyiga ham pul to‘lashi muammo bo‘layapti. Ijara puli, oladigan maoshdan ortiq bo‘lishi, uning ustiga dardmand qizning dorisiga pul yetmasligi juda achinarli holat. Maosh olishi bilan dunyo tashvishlarini unitib bozorlik qilib keladi. Hayajondan o‘zini qo‘yarga joy topolmay eshik qo‘ng‘irog‘ini chaldi. Xotini Gulyuzning xursand bo‘lishini tasavvur qilib yanada quvondi. “ – Mana senga olam-olam gul. Bularni ko‘rib xushingdan ketib qolma yana. Oylik olgandim. – deya Ibrat bozorliklarini namoyish qilib turgan ikki qo‘lini baland ko‘tardi”⁶. Ibrat qancha xursand bo‘lsa, xotini Gulyuz ilon chaqqandek tasodifan chinqirib yuboradi. Ibrat biror joyining og‘riyotganini so‘rasa, aksincha og‘rimayotgani va nimalar qilib qo‘ydingiz deb, dod solidi. Bu qichqiriq hayotning ayovsiz zarblarining alomatlari edi. Oylikni kutib yurgan Gulyuz shunday deydi: “ - Axir... axir shu oylingizni kutib o‘tirgandik-ku. Qizimizga dorilarini olishimiz kerak edi. Ahvoli yomonlashyapti. Bu yoqda ijarachi xotin...- dedi. yig‘lamsirab”⁷. Asarning tuguni shu o‘rinda boshlanadi. Hikoyaning muammosi esa farzand dardi va yo‘qlik. Ha, yo‘qchilik yiqitar yigit zo‘rini deganidek , Ibrat yiqilgan yigit edi. Birinchi dorixonadagi yigit og‘ir kasallikka beriladigan doriligini aytadi va Ibratning ahvolini tang holga soldi. Eski narxlarda hosoblaganini aytib dori sotuvchi yuz ming qaytaradi. Kambag‘al mard bo‘ladi degani rostda, qaytgan yuz mingni olmasligini aytadi. Chunki, sadaqa deb o‘ylaydi. Dorixonachi sadaqa emasligini, gapining rostligini isbotlagandan so‘ng oladi. Nochor ahvolda qolsada g‘ururi osmonligicha, pulni olmadi. Ikkinchi dorixonaga boradi, narxdan tushishini aytganda aroq ichganmisan deydi va savdoga bozor emasligini aytadi. Va nihoyat,

⁵ Bibi Robia’ Saidova “Kakku ovozi” G‘afur G‘ulom nashryoti. 2019-yil

⁶ Bibi Robia’ Saidova “Kakku ovozi” G‘afur G‘ulom nashryoti. 2019-yil

⁷ Bibi Robia’ Saidova “Kakku ovozi” G‘afur G‘ulom nashryoti. 2019-yil

uchinchi dorixonaga boradi, Allohdan yordam so'raydi. Ming eshik yopiq bo'lsa ham ming birinchisi ochiq deganidek dorilarni olib qaytadi. Dado'-o'-v deb talpina to'rt-besh qadamgina bosa oladigan majolsiz, dardmand va xasta jigargo'shasi Hadichaning yoniga kelib dorisini ichiradi. Sotilmaydigan dorilar omboriga aylangan Hadichaning hayoti yakuniga yetadi. Farzand dog'ini ko'rgan Ibrat yo'qligi uchun o'zini koyib ruhan azob tortadi. Bu azob xalqimizning bolajon xalq ekanligini ko'rsatadi, bundan tashqari o'zbek milliy koloritini kuylovchi mehr oqibat asar kulminatsiyasiga ko'tarilgan. Eskilar aytgandek, "o'rnini to'ldirsin" deganidek, Hadicha yorug' olamni tark etsada, yana chaqaloqli bo'lishini eshitib Ibrat ruhan tasalli oladi. Bu xursandchilik qahramoning ijobiy tus olganiga isbotdir. Hayotiy voqealar tasvirlangan, vantastik obrazlardan yiroq bo'lgan "Kakku ovozi" hikoyasda dugonalar asar markazida bo'ladi. Voqealar soxta emasligi va haqqoniyligi bilan ajralib turadi. To'yda o'tirgan dugonalar qaytish vaqti dugonalar urf-odatimiz bo'lgan duoga qo'l ochishadi. Hanifa har bir qiz yurakdan qiladigan niyati va orzusini eshittirib aytib yuboradi. Dasturxon boshidan yaxshi niyat qilib, turib ketish o'zbek millatining muhim odatlaridan biri. Bu odat ayni milliy koloritning o'zidir. Fotiha aytib, duo qilish har xonadonda bor va shuning bilan birga har insonning qon-qoniga singib ketgan go'zal fazilatdir. Inson xarakterining bunday namoyon bo'lishi milliy koloritimizga xos ko'rinishdir. Hanifa dugonalar yonida bo'lsa ham uyalib, yuzi qizarishida o'zbek iboli qizining barchasiga tegishli holatdir. Albatta, yuz qizarish - uyalish, iymanish va tortinish kabilar o'zbek qizlarining xarakterli ifodasi. To'ydan keyin xayr-xo'shlashishi ham mentalitetimiz belgisi. O'zbeklarning mehmonlarga bo'lgan izzat-hurmat belgisi mehmonlarni kuzatib qo'yishi ham doimiy odatimizdan. Hanifa bir ko'rishdayoq "Yusuf payg'ambarning o'g'li, yo'g'-e avlodi emasmikan"⁸ yoqtirib qolishi va u yigit, Hanifa kutgan turmush o'rtog'i ekanligini sezadi. Bu sezgi insongagina berilgan ne'matdir. Xalqimizda shunaqa gap bor: "Yuragim sezdi"⁹ deydi. Sezish qobiliyati insoniyatga berilgan nozik tuyg'u. Yozuvchi sezgi tuyg'usiga voqealar rivojini bog'lab, asar oxirida ikki yoshning hayot yo'lini birlashtiradi. Ijodkorning tasviriy ifodasida Hanifaning sevgilisiga ilk bo'lgan nigohi jinoyatchini ko'rgandek tasvirlanishi ham muhabbat atalmish tuyg'uning vohimali ko'rinishidir. Ijodkor esa o'zbek qiziga munosib qarash bilan sevgini ta'riflaydi. O'zbek qizi sevgini tan olgusi kelmaydi, hadiksiraydi va jinoyachiga qaragandek qaraydi. Bu xarakter o'zbek qizlariga xos iffatdir. "Orqa o'rindiqda o'z xayollari bilan o'tirgan Hanifaning mashina old peshtoqidagi oynadan haydovchi yigitga tushdi. Nigohi ko'zgidagi aksni

⁸ Bibi Robia' Saidova "Kakku ovozi" G'afur G'ulom nashryoti. 2019-yil

⁹ Xalq nutqida

ko'rdi-yu, ortga qaytishni unutdi, bir necha daqiqa undan uzilmadi. "Yusuf payg'ambarning o'g'li, yo'g'-e avlodi emasmikan". Xayoliga shu fikr kelgan ham ediki, ko'zguda haydovchining nigohi ham Hanifaning nigohiga qadaldi. Jinoyat ustida qo'lga tushgan o'g'riday Hanifa o'zini qo'yarga joy topolmay, tashqariga qaradi. Bu qilig'i uchun o'zini behayolikda aybladi. Imkoni bo'lsa-yu mashinadan tushib qolsa"¹⁰. Shu jumlagina millatimiz ko'zgusi bo'lgan millat qizining iffatlarini ko'rsatadi. Telefon to'g'ri foydalangan kishi uchun yutuqdir. Aksincha, oqilona foydalanaolmaganlar uchun umr vavosidir. Hanifani aldagan dugonasi Mahliyo va uning singlisi Gulhayo obrazlari salbiy qahramonlar. Har qanday badiiy asarda ijobiy va salbiy obrazlar mavjud bo'ladi. Mahliyoning singlisi gulhayodan ikki marotaba gul, gul va shokolad jo'natishi Hanifaning aldanishiga olib keladi. Chunki, uyushtirilgan edi. Sodda va samimiy bo'lgani uchun ishonadi. O'z vaqtida bilishga ham ulguradi. Aldanib yurganini bilib qolishi esa tasodifan sodir bo'ladi. Ustozidan ruxsat olib, Shosha-pisha otasi jo'natgan pulni olgani ketayotganda tasodifan "... "Hanifa" degan chorlov uni, taqqa to'xtatdi"¹¹ chaqirib qolgan dekanatda ishlaydigan G'anisher aka ekan. G'anisher akaning anketani to'ldirtirishi asarda butkul burulish yasaydi. Asarda Mahliyoning ikkinchi raqami sifatida kiritilgan raqami tanish bo'ladi. Qahramonimizni istirobdan qutqarib tashvishli hayot sari yetaklaydi. Asarda butkul katta o'zgarish bo'ladi. Kakku ovozli xabarni kutib yashovchi Hanifa, g'ururi ustunlik qilib, otasi kontrakt uchun jo'natgan pulni dugonasi Mahliyoning hasadini keltirish uchun jahldan sarflab yuboradi. A'lochi o'qishada o'qishdan haydaliq darajasiga borsada orini saqlashga harakat qildi. Bu xarakter kitobdan bosh ko'tarmaydigan, telefonda ham faqat ota-onasi bilan gaplashadigan Hanifaga xos emasligi ham atrofidaqilarni, ham kitobxonni umuman shoshirib tashlaydi. Hanifa obrazi bilan hikoyanavis o'zgacha noan'anviy stilistik uslub kashf qildi. Ijodkorga ham bo'y sinmagan holatda Hanifa qolipli xarakteridan chiqadi. Mas'uliyatli, o'qimishli ekanligini muallif ta'rif bermagan, lekin Mahliyo va o'qituvchi nutqida aytilgan so'zlar Hanifani ta'riflaydi va shu ta'rifdan anglash mumkin. Bundan ko'rinadiki, Hanifa muallif va kitobxon tasavvur qilgan qahramon qolipdan chiqadi. Imijalogik o'zgarishi, turmush tarzining o'zgarishi dugonalarini va kitobxonni ham hayratga soladi. Hanifa uch kun ichida kantrakti to'lamasa, o'qishdan haydaliqini eshitib karaxt holatga tushadi. Ruhan tushkunlik butun vujudini qoplaydi. Qishloqdosh dugonasi Rohilaning qator smslari yana asarda kesnin burulish yasaydi. Bu burulish Hanifaning turmushga chiqishiga sabab bo'ladi. Ijodkor Hanifaning hayoti yaxshilik bilan tugashiga ishora qiladi.

¹⁰ Bibi Robia' Saidova "Kakku ovozi" G'afur G'ulom nashryoti. 2019-yil

¹¹ Bibi Robia' Saidova "Kakku ovozi" G'afur G'ulom nashryoti. 2019-yil

REFERENCES

1. Bibi Robia' Saidova "Kakku ovozi" G'afur G'ulom nashryoti. 2019-yil
2. Хайруллина А. А. Национально-региональный компонент в содержании обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. 2013. № 7. С. 24–26.
3. 3.Чепель Н. П. Приемы воссоздания национального колорита оригинала в переводе (на материале перевода романа А.Толстого «Петр Первый » на английский язык) // Вестник Волгogr.гос.ун-та. Сер.2, Языкозн. 2010. № 2. С.120–125.
4. Husniddin, Suvanov. "ESHMONBEK" QISSASIDA MILLIY RUH TALQINI." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 126-131.
5. Suvanov H. N. et al. Kolorit ijodkorning va xalqning milliy qirralarini ochib berguvchi omildir //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 962-965.
6. Ahmad, Amini Aziz. "SHIMOLIY AFGONISTON OZBEKLARI NUTQIDA DEHQONCHILIK ASBOBLARI NOMLARI VA ULARNING LISONIY TALQINI." *Science and innovation 1.B2* (2022): 485-490.
7. Husniddin Norkulovich Suvanov Termiz State University Teacher Uzbekistan ARTISTIC INTERPRETATION OF NATIONAL COLOR IN PROSE OF UZBEK YOUNG PEOPLE 28.02.2023

MODERN SCIENCE
& RESEARCH